

NOMINATA Vol. 20, N° 38, (2023)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Adelma do Socorro Gonçalves Pimentel	UFPA	PHD em psicologia e psicopatologia do desenvolvimento pela Universidade de Évora/PT; Dra em psicologia Clínica PUC/SP; Coordenadora do Programa de pós-graduação em psicologia da UFPA	Pará	PA	Brasil

Amália Neide Covic	UNIFESP	<p>Doutorado e Mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graduação (Bacharelado e Licenciatura) em Física pela PUC/SP. Especialização em Física Médica - Puc/SP Atualmente é Coordenadora do Atendimento Escolar Hospitalar no IOP-Graacc-Unifesp, Professora Permanente do curso de Pós-Graduação/Mestrado em Educação e Saúde da Unifesp/Guarulhos, Coordenadora do curso de especialização na Modalidade Residência para o Atendimento Escolar Hospitalar pela Unifesp/SP. Colabora na implantação do serviço de atendimento escolar ao aluno com distrofia muscular da Abdim e nas ações que organizam a pesquisa sobre o Atendimento Escolar Hospitalar na Oncologia</p>	São Paulo	SP	Brasil
		<p>Pediátrica pela SOBOPE. Linha de pesquisa: Atendimento Multidisciplinar à Criança e ao Adolescente Gravemente Enfermos.</p>			

Ana Luiza Cardoso	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento familiar	Bacharel em Psicologia pela Faculdades Integradas Iesgo (2023), pós-graduanda em Psicoterapia Infantil - Trabalhando com crianças, adolescentes e suas famílias uma perspectiva gestáltica pelo instituto de Gestalt-Terapia (IGT). Assuntos de interesse: saúde mental, arteterapia, psicologia infantil, idosos, psicologia da saúde e hospitalar, cuidados paliativos, Gestalt-terapia.	Famosa	GO	Brasil
Bárbara Zaida Rampa Dias	UFSC	Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (2014). Especialista em Saúde Coletiva pela UFSC (2015), em Gestalt-terapia pela Clínica e Escola Comunidade Gestáltica de Florianópolis – SC e em Psicologia Clínica pelo Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina (2018). Formação em Orientação Profissional e de Carreira pelo Instituto do Ser (2019). Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (2021). Atua como psicóloga clínica de adolescentes e adultos e orientadora profissional e	Florianópolis	SC	Brasil
		de carreira de adolescentes e adultos em consultório.			

Carlos Eduardo Soares Reis	Faculdade Maurício de Nassau	Graduado em Psicologia pela Faculdade Maurício de Nassau, especialista em Psicologia Clínica "humanista, fenomenológica e existencial" pela Universidade de Araraquara. Possui experiência como psicoterapeuta e como psicólogo do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).	Acaraju	SE	Brasil
Delia Rita Maia	Profissional liberal	<p>Psicóloga Clínica CRP 04/38962 com ênfase na orientação Gestalt-terapia, abordagem que privilegia a integração do indivíduo, bem como o crescimento.</p> <p>Graduada pela PUCMinas em 2010, Formação em Gestalt em 2018 pelo Instituto Mineiro de Gestalt-terapia. Pós-graduanda em Gestalt-terapia.</p> <p>Atuação desde 2016 com crianças e adolescentes institucionalizados, em situação de vulnerabilidades sociais e/ou violência familiar.</p> <p>Atendimento psicoterapêutico a todas as idades e às pessoas LGBTQIAPN+; tanto individual, quanto casal ou familiar.</p> <p>Vasta experiência nas diversas patologias e transtornos, tais como: Ansiedade, Timidez, Dificuldades relacionais, Depressão, Bullying, Transtorno Bipolar, Transtorno do pânico,</p>	Contagem	MG	Brasil

		Luto, Ideação/tentativa Suicida. Atualmente pesquiso temas relacionados a gênero, saúde existencial e relacionamentos.			
Eliseane Cardoso Moura	UERR	Mestrado Profissional em Ensino de Ciências-UERR (em andamento). Licenciatura em Pedagogia (2023). Bacharel em Serviço Social (2018). Especialista em Docência para Educação Profissional e Tecnológica (2023); Pós-graduanda em Gestão e Ensino em Saúde no Contexto Regional pelo Instituto Federal de Roraima (2023); Serviço Social na Educação (2022); Atendimento Educacional Especializado-AEE (2022); Psicopedagogia Clínica e Institucional (2020); Gestão de Projetos Sociais (2020); Gestão de Políticas Sociais (2019) e Saúde Pública (2019). Pesquisadora pelo Grupo de Trabalho em Ensino de Matemática-GTENS/MAT (2023) Universidade Estadual de Roraima-UERR.	Caracaraí	RR	Brasil
Ênio Brito Pinto	Instituto de Gestalt de São Paulo	Psicólogo (CRP 06/14.675) pela PUC/RJ, Gestalt-terapeuta, psicopedagogo, professor do Instituto de Gestalt de São Paulo, do Instituto Sedes Sapientiae e da FMU. Mestre e doutor em Ciências da Religião pela PUC/SP. Autor de diversos artigos e livros	São Paulo	SP	Brasil

		nas áreas de psicoterapia, sexualidade, educação e religião.			
Gustavo Alves Pereira de Assis	UFG	Psicólogo com formação clínica em Gestalt-terapia. Especialista em Infectologia, na modalidade de residência multiprofissional, pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES). Possui título de especialista em Psicologia da Saúde pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Atualmente está concluindo o Mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com ênfase em Gestalt-terapia. É psicólogo clínico em consultório particular e concursado na Prefeitura Municipal de Goiânia, atuando na clínica ampliada.	Goiânia	GO	Brasil
Hegle Fraga Pinheiro Dias	Profissional Liberal	Psicóloga desde 1988, Mestre em Cognição em linguagem, Especialista em Psicologia Clínica e Neuropsicologia com formação anterior em Gestalt-Terapia e Arteterapia. Atuante também na área Social e Acadêmica.	Itaperuna	RJ	Brasil
Izabelle de Oliveira Barbarine	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento familiar	Psicóloga Clínica CRP 08/39771 graduada pelo Centro Universitário UniDomBosco - PR, pós-graduanda em Psicologia Clínica: indivíduo, grupo, casal e família pelo Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar, editora gerente da Revista Virtual IGT na Rede. Fundadora e	Colombo	PR	Brasil

		Mediadora do Projeto O Dom de Acolher para Florescer. Mediadora e colaboradora do GAPSI – Acolhimento psicológico: espaço terapêutico de trocas e informações para Psis e Comunidade.			
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia	Psicólogo - CRP 06-23702-0. Formado pela UCA - Assunção/Paraguai e USP - Brasil. Mestre em Ciências e Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência - UNIFESP. Especialista em Processos Grupais Clínicos e em Terapia de Casal e Família pelo Centro Gestáltico de Montevideu/Uruguai e Núcleo de Estudos e Pesquisas Laura Perls/SP - Brasil. Fundador do GESTALT-Núcleo Rio-pretense de Psicologia e Psicoterapia de São José do Rio Preto. Docente na Pós-graduação em Docência Hospitalar no GRAAC/IOP/UNIFESP e em Institutos de especialização em Gestalt-terapia Clínica no Brasil e Paraguai. Mora em Bady Bassitt e clínica em São José do Rio Preto - SP. E-mail: hugodone@gmail.com	São José do Rio Preto	SP	Brasil
João H. Cordeiro	Centro Universitário Estácio do Ceará	Psicólogo	Em espera	CE	Brasil
Josiane Maria Tiago de Almeida	Universidade Federal de Uberlândia	Psicóloga	Uberlândia	MG	Brasil
Josias Ricardo	Universidade Federal	JR Hack é doutor em	Araranguá	SC	Brasil

Hack	de Santa Catarina	<p>Comunicação Social (UMESP, 2004), com pós-doutorado sênior em Psicologia (CPUP – Portugal, 2017/2018), em Arts and Humanities (NTU – Inglaterra, 2012) e Comunicação e Arte (DeCA – Portugal, 2011).</p> <p>Psicoterapeuta com formação profissional especializada em Gestalt-Terapia, Psicanálise e Hipnoterapia. Professor Titular do Departamento de Artes da Universidade Federal de Santa Catarina. Membro colaborador do CPUP – Centro de Psicologia da Universidade do Porto. Membro da Associação Hypnos/GPHM – Grupo Português de Hipnose e Motivação. Membro da ABG – Associação Brasileira de Gestalt-terapia e Abordagem Gestáltica. Linhas de investigação e áreas de interesse: abordagem gestáltica; psique e arte; Psicologia Analítica Junguiana; processos hipnóticos; neurocognição; Psicanálise; comunicação corporal; cognição, motivação e emoção; audiovisual; diálogo, afetividade e aprendizagem; literacia digital; cultura e significação.</p>			
Letícia Vieira de Souza	Em espera	Em espera	Em espera	Em espera	Em espera
Leonardo Leite de Andrade		Psicólogo Clínico e Neuropsicólogo. Mestre em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação	São Paulo	SP	Brasil

		<p>da Universidade Federal de Sergipe (PPGED/UFS), Especialista em Neuropsicopedagogia (FANESE) e Neuropsicologia (Faculdade Metropolitana), atualmente estou fazendo o curso de especialização em Investigação Criminal e Psicologia Forense (UNIAMERICA). Graduado em Psicologia pela Universidade Tiradentes (UNIT). Coordenador do Núcleo Amor Fati (NAF). Colaborador participante no Grupo de Pesquisa em Educação, Cultura e Subjetividades (GPECS/UFS/CNPq). Atualmente trabalho como Coordenador Científico e Administrativo no Instituto Meritus Brasil e Instituto Meritus Portugal, de diversas especializações lato sensu, sou também docente de pós-graduações em diversos institutos a nível nacional e internacional; sou também Psicólogo Clínico, onde realizado atendimentos psicoterapêuticos e forma online e presencial; também realizo avaliações e reabilitação neuropsicológica e Supervisiono Profissionais da Psicologia em sua Atuação Clínica.</p>			
Phamela sudre Aguiar	Instituto Mineiro de Gestalt-Terapia	Bacharel e licenciada em Psicologia - PUC Minas, Mestre em Psicologia-			

		PUC Minas, Especialista em psicologia clínica ênfase em análise existencial e Gestalt-Terapia - UFMG e formação em Gestalt-Terapia pelo Instituto Mineiro de Gestalt-Terapia			
Renan da Cunha Soares Junior		<p>Possui graduação em Psicologia e Mestrado em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco com a Dissertação "Comportamento de Risco no Trânsito em Motoristas de Campo Grande-MS". Especialista em Psicologia do Trânsito pelo CFP, Especialista em Psicologia da Comunicação e do Marketing pela UNIARA-SP. Atualmente é Doutorando em Psicologia na UCDB. Foi Psicólogo Assessor Técnico da Diretoria de Habilitação e Educação de Trânsito do DETRAN/MS (2011-2014). Foi Coordenador do Curso Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco (2015-2018). É Professor de Psicologia do Trânsito e Supervisor de Estágio em Saúde além de ministrar outras disciplinas. É Conselheiro no Conselho Estadual de Trânsito -CETRA-MS (2010 - Atual). Membro da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do DENATRAN, representando o Conselho Federal de Psicologia - CFP nos biênios 2017-2018 e</p>	Campo Grande	MS	Brasil

		2019-2020. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Psicologia (GEPeHP) - UCDB, do Núcleo de Análise do Comportamento e Neurociências - NACNeuro - UCDB e do Grupo de Estudos e Pesquisas de Saúde Mental, Sono e Qualidade de Vida - UEMS. Atua principalmente nos seguintes temas: Psicologia do Trânsito, Mobilidade Humana, Comportamento de Risco no Trânsito, Psicologia da Saúde, Saúde Mental, Avaliação Psicológica			
Samara Sales de Brito	Universidade Estadual do Piauí - UESPI	Em espera	Teresina	PI	Brasil
Sofia Junqueira	Profissional liberal	Gestalt-Terapeuta, graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, Especializada em Psicologia Clínica: Gestalt-terapia e Análise Existencial pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora vinculada a Universidade Federal do Rio de Janeiro no Projeto "Gestalt-terapia e fenomenologia: múltiplas perspectivas de um diálogo". Extensionista da Universidade Federal Fluminense pelo projeto "Rede que Escuta"	Leopoldina	MG	Brasil
Victor Johne Freitas Pacheco	Faculdade Multivix (Serra-ES e Cariacica-ES)	Psicólogo, Mestre em Psicologia Institucional e Especialista em Terapias Expressivas (Arteterapia). Atuo como psicoterapeuta de abordagem humanista e	Vitória	ES	Brasil

		docente no ensino superior (psicoterapia humanista e psicologia social)			
Wildson Cardoso Assunção	FACIMAB	Acadêmico do doutorado em Análise do Comportamento pela UEL, possui mestrado em Ensino em Ciências e Saúde pela UFT e graduação em Psicologia pela UnirG. Tem experiência em Análise do Comportamento aplicada ao Ensino, teorias comportamentais, metodologias de pesquisa em Análise do Comportamento e em intervenções baseadas em Mindfulness. Atualmente se dedica a pesquisas envolvendo modelos terapêuticos analítico-comportamentais baseados em Mindfulness.	Marabá	PA	Brasil